

**O'ZBEKISTONDA EKILADIGAN KADETA, SARIQ VA QORA
ANJIRLARNING SHIFOBASHX XUSUSIYATLARI**

Do'monov Bahromjon Muxtarovich

Andijon Davlat Universiteti dotsenti, PhD

Jo'raev Dostonbek Umarjon o'g'li

Andijon davlat universiteti Kimyo mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda olimlar tomonidan anjir daraxtining tabiatga moslashuvchan turlarini, tibbiyoda va farmakologiya foydalanish uchun uning biokimyoviy ta'sirchanligi xususiyatlarini keng o'rganishmoqda.

Kalit so'zlar. Anjir mevasi va barglari, uglevodlar, alkaloidlar, sariq, kadeta va qora anjirlar.

Anjir o'simliklarning eng qadimgi tarixiy o'simlik turlaridan biridir. Insonlar azaldan bu daraxtlarning mevalarini iste'mol qilishgan va uning boshqa qismlarini - barglarini, ildizini va qobiini dorivor maqsadlarda ishlatishgan. Haqiqatdan ham anjirning barcha qismlaridan dori-darmonlar va farmatsevtika mahsulotlari uchun hos bo'lgan moddalar ko'p miqdorda topilgan.

Sariq anjir (*Ficus carica*) mevasining kimyoviy elementlar miqdori, mg
(100 mg ga nisbatan)

№	Element nomi	Miqdori	№	Element nomi	Miqdori
1	Kalsiy	0,35	6	Natriy	1,0
2	Temir	0,4	7	Ruh	0,2
3	Magniy	17	8	Mis	0,1
4	Fosfor	14	9	Marganest	0,1
5	Kaliy	23,2	10	Selen	0,2

Anjir daraxti o'ziga xos xususiyatga yega bo'lib, uning dorivor xususiyati qaysi joyda tarqalganligiga xam bog'liq. Anjirning insoniyatga muxim dorivor xususiyatlari sababli qadimdan uni parvarishlanadi. Bizning maqsadimiz shundan iboratki, anjirning o'ziga xos evolyutsion va tabiatga muddatli moslashuvchanligi

o'ziga xos turli xil ekzistensial dori dizaynini yaratish shuningdek, mevalardan yangi turdagi murakkab tarkibli dorilar va shifobaxsh oziq ovqat qo'shilmalari yaratish uchun yaxshi asos bo'ladi. Bugungi kunda xam anjir daraxtlari yangi turdagi farmasevtik dorilarning paydo bo'lishiga sabab bo'lib kelmoqda. Xozirgi kunda olimlar tomonidan anjir daraxtining tabiatga moslashuvchan turlarini, tibbiyoda va farmakologiya foydalanish uchun uning biokimyoviy ta'sirchanligi xususiyatlarini keng o'rganishmoqda.

Anjir daraxtining barcha qismlari shifobaxsh xususiyatlarga ega ekanligi tabobat ilimimi bilan shug'ullanuvchilarning xam etiborini tortib kelgan. Anjirning xozirgi kunda 800 dan ortiq shifobaxsh turlari keng tarqalgan. Istemol qilish uchun mumkin bo'lgan anjir butun dunyo bo'ylab odamlar va hayvonlarning oziqlanishida muhim o'rin tutadi. Anjirdan olingan preparatlarning yuqori samaradorligi va tibbiy farmakalogik tasirga asoslanganligi ularning kimyoviy tarkibi bilan boliq. Anjir tarkibida muxim alkaloidlar mavjudligi bir necha yillar davomida tan olingan (Saxton 1971). Ilmiy izlanishlar natijalari (Yaqin F.) anjirning farmakologik jihatlari maxsus tajribalar asosida o'rganilganda antimikrob va antivirus tasirga ega ekanligi aniqlandi. Anjir inson organizmidagi metabolizm, giperqlikemiya, giperlipidemiya va xolesterin darajasini kamaytirishda vositachilik qilish xususiyati aniqlangan.

Anjir mevasi

Bundan tashqari immunitetni ko'taruvchi xususiyatlari, qon ivishini kamaytirish, aktinoterapiya va kimyoterapiyadan so'ng yon ta'sirlarni kamaytirish

xususiyatlari mavjud. Bundan tashqari barcha o'sma kasalliklarini davolashda ishlatiladigan dorilarni asosini tashkil qilmoqda (Zhang va Jiang 2006). Anjirni tarkibidagi organizm uchun tasir qilish xususiyatiga ega asosiy birikmalarning ba'zilari quyida keltirilgan. Bulardan, alkaloidlar, kumarinlar, flavanoidlar, triterpenoidlar va mikro hamda makroelementlar mavjud.

Anjirning xitoycha atamasi "gul mevasi yo'q" degan ma'noni anglatadi. Anorga o'xshab, anjirda ko'plab urular mavjud bo'lib, ularning har biri texnik jihatdan mayda mevani ifodalaydi. Barcha anjir turlari anjir mevalari hosil qiladi.

Bu mevalar yupqa va nozik teriga ega (ular quritganda biroz qattiqlashadi) va gullarni teskari shaklda o'z ichiga oladi; ya'ni gullar mevalarning ichki qismiga o'sadi. Urulantirish faqat anjir arilari tomonidan sodir bo'ladi, ular tashqi tomondan mevalarga kirib, juftlashadi va tuxumlarini chiqishi uchun qoldiradilar. Ba'zi turlardagi erkaklar kirish teshiklarini kattalashtiradilar va keyinchalik ular boshqa anjirlarni topishlari mumkin bo'lgan juftlari uchun chiqish teshiklari sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.R.Asqarov. Tabobat qomusi. Mumtoz so'z. Toshkent – 2019.
2. Mirzaeva M., "O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali" 2012. 11-son. 35-b.;
3. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. –Toshkent: O'qituvchi, 1976. 111-b.